

Theaterpädagogik und Globales Lernen

Ergebnisse einer Umfrage zu Inhalten und Formaten in der Theaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen

Impressum

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. (BKJ)
Küppelstein 34, 42857 Remscheid
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin

Telefonnummer (030) 48 48 60 - 0
info@bkj.de

Autor*innen: Grietje Hansen; unter Mitarbeit von: Indre Bogdan und Ute Handweg, Volkmar Liebig und Anja Schwalbe (Redaktion)

Illustration: Cornelius Vogel

Berlin, 2023

Die Expertise ist im Auftrag der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) und in Kooperation entstanden, mit: Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater (BAG Spiel & Theater), Bund Deutscher Amateurtheater (BDAT), Bundesverband Theaterpädagogik (BuT) und Association Internationale du Théâtre de l'Enfance et la Jeunesse Deutschland (ASSITEJ).

Eine Publikation von

In Kooperation mit

Die Publikation wurde im Rahmen der Programmlinie Teams up! des Deutsch-Afrikanischen Jugendwerks bei Engagement Global und mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert.

Gefördert von

Mit Mitteln des

Durch das

Inhalt

Impressum	2
Inhalt	3
1. Ausgangspunkt und Intention	4
Globales Lernen und Bildung für Nachhaltige Entwicklung	4
Teilnehmer*innen und Zielgruppe	5
Aufbau der Befragung und Leitfragen	7
2. Zentrale Erkenntnisse aus der Bestandsaufnahme.....	8
3. Beiträge und Bezüge der Theaterpädagogik zum Globalen Lernen.....	10
4. Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit und globaler Gerechtigkeit.....	12
5. Projektformate	15
6. Empfehlungen für die Programmebene und Verbände	16
➔ Ganzheitliches Denken in der Projektkonzeption fördern	16
➔ Qualitätsmanagement durch Weiterbildung und Evaluation	16
➔ Fokus auf den Prozess statt auf das (künstlerische) Endprodukt	18
➔ Auf- und Ausbau von Netzwerken und Kooperationen.....	18
7. Empfehlungen für die Praxis.....	21
➔ Empfehlungen an Theaterpädagog*innen, die im Spektrum GL/ BNE arbeiten.....	21
Ausgewählte Praxisbeispiele mit öffentlich zugänglicher Dokumentation.....	23
Literatur	26
Anhang.....	28
Fragebogen der Bestandsaufnahme.....	28

1. Ausgangspunkt und Intention

Wenn Kinder und Jugendliche Theater machen und dafür ihre eigenen Stücke (mit-)entwickeln, geht es um eine große Bandbreite von Themen und Stoffen, die sie bewegen. Fragen der Nachhaltigkeit und des globalen Zusammenlebens sind dabei für die jungen Menschen zentrale Themen. In diesem Kontext werden entwicklungspolitische Themen wie Klimaschutz, nachhaltige Ressourcennutzung, globale Gerechtigkeit, Diversität oder der Umgang mit Kolonialgeschichte oft nicht nur rein inhaltlich bearbeitet, sondern es werden verschiedene Perspektiven eingenommen, die eigene Rolle wird hinterfragt und es wird nach Handlungsmöglichkeiten gesucht.

Auf diese Weise wird von Kindern und Jugendlichen, Theaterpädagog*innen, Vereinen und Kultureinrichtungen entwicklungspolitische Bildungsarbeit geleistet, die auch „Globales Lernen“ oder „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ genannt wird. Häufig geschieht dies, ohne dass die beteiligten Akteur*innen diese abstrakten Begriffe verwenden.

Zugleich wünschen sich viele Theaterpädagog*innen Inspiration und Austausch zu möglichen Formaten und Methoden durch möglichst konkrete Praxisbeispiele. Dies wurde in der Beratungsarbeit im Rahmen des BKJ-Projekts „jugend.kultur.austausch global“ deutlich, über das die BKJ auch Träger der Jugendtheaterarbeit dabei berät, globale Jugend- und Fachkräftebegegnungen mit dem Fokus auf Nachhaltigkeitsfragen umzusetzen.

Mit der vorliegenden Expertise möchte die BKJ als Dachverband der Kulturellen Bildung in Deutschland, gemeinsam mit ihren vier Mitgliedsverbänden aus dem Theaterbereich, BAG Spiel & Theater, Bundesverband Theaterpädagogik (BuT), ASSITEJ und Bund deutscher Amateurtheater (BDAT), im Rahmen einer Bestandsaufnahme systematisch beleuchten, welche theaterpädagogischen Projekte und Produktionen mit einer solchen Ausrichtung in den vergangenen Jahren stattgefunden haben und welche Projektformen sowie theaterpädagogischen Methoden dabei Anwendung fanden.

Diese Bestandsaufnahme konkretisiert und illustriert für Akteur*innen aus der Praxis, was die Arbeit an der Schnittstelle von Theaterpädagogik, Kultureller Bildung und „Globalem Lernen“ in der Praxis bedeuten kann und stellt dazu konkrete Formate und Methoden vor. Zum anderen macht sie sichtbar, wo „weiße Flecken“ liegen und wo es demnach in Zukunft noch einer tieferen Auseinandersetzung bedarf.

Globales Lernen und Bildung für Nachhaltige Entwicklung

Da die Begriffe des Globalen Lernens (GL) und der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in theaterpädagogischen Feldern nicht unbedingt allen Akteur*innen geläufig sind und diese nicht durchwegs Verwendung finden, umschreibt die Bestandsaufnahme diese beiden Bildungsansätze behelfsweise inhaltlich als „Produktionen von und mit Kindern und Jugendlichen, die sich mit Fragen der Nachhaltigkeit und globalen Gerechtigkeit auseinandersetzen“. Was ist damit gemeint und wie wurden einzelne Aspekte solcher Produktionen konkret erfragt?

Gesucht waren theaterpädagogische Fragestellungen und Herangehensweisen, die dazu befähigen:

... nachhaltig und in einer Perspektive globaler Gerechtigkeit zu denken, das heißt:

die Verkettung verschiedener Handlungsebenen und Nachhaltigkeitsdimensionen (ökologisch, ökonomisch, sozio-kulturell, politisch-institutionell) zu erkennen
Globalisierungsprozesse systemisch zu verstehen, kritisch zu hinterfragen und sich selbst dazu in Beziehung zu setzen
eigene und mögliche alternative Handlungsweisen sowie gesellschaftliche Strukturen in Hinblick auf (globale) soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit zu reflektieren

und/oder

... sich in demokratische Prozesse einzubringen und für (globale) Gerechtigkeit sowie eine friedliche Welt einzusetzen.

Bei Bildung für Nachhaltige Entwicklung geht es „demzufolge nicht um ein Lernen im Sinne einer Erweiterung von Wissen oder Fähigkeiten, sondern um eine grundlegende qualitative Veränderung von Selbst- und Weltverständnissen. Es geht um tiefgreifendes Verlernen zuvor unkritisch erlernter Denk-, Fühl- und Handlungsmuster“ (Umweltbundesamt 2021: 15).

Die Begriffe Globales Lernen und Bildung für Nachhaltige Entwicklung wurden im Zuge der Bestandsaufnahme zum Zweck einer Vereinfachung gleichbedeutend verwendet. Obwohl sie in unterschiedlichen Kontexten geprägt wurden, haben beide Ansätze in der Praxis eine sehr ähnliche Ausrichtung.

Teilnehmer*innen und Zielgruppe

Die Bestandsaufnahme unterscheidet zwischen Produktionen für junges Publikum (ohne aktive Beteiligung von Kindern und Jugendlichen) und partizipativen Projekten, in denen Kinder und Jugendliche selbst Theater machen und legt einen Fokus auf letztere. Da diese Unterscheidung nicht immer trennscharf zu ziehen ist bzw. viele Angebote im Bereich des Kinder- und Jugendtheaters beides beinhalten, fanden teils auch Formate Eingang in die Bestandsaufnahme, die sich primär an junges Publikum richten (und dabei auch partizipative Elemente beinhalten können). Im Folgenden ist daher sowohl von Theater(produktionen) **mit** Kindern und Jugendlichen die Rede, als auch von Theater(produktionen) **für** Kinder und Jugendliche, wenn spezifisch eine der beiden Formen angesprochen ist.

Engeladen, sich an der Umfrage zu beteiligen, waren sowohl Theaterpädagog*innen und pädagogische Fachkräfte, die mit Kindern und Jugendlichen Theater machen, als auch Personen, die als Multiplikator*innen oder Initiator*innen von Projekten im gesuchten Bereich fungieren.

Die am häufigsten angegebene Berufsbezeichnung bzw. der am häufigsten angegebene Tätigkeitsschwerpunkt unter den Befragten war „Theaterpädagog*in“ (63 Prozent), wobei 19 von 31 (also 61 Prozent) freischaffend tätig sind. Ihnen folgen die Berufsbezeichnungen „Lehrkraft“ (12 Prozent) und „Projektkoordinator*in“ bzw. „Leitung“ von (künstlerischen) Einrichtungen oder Projekten (12 Prozent), sowie „Lehrende an Hochschulen“ (10 Prozent).

Abbildung 1: Tätigkeitsschwerpunkte der Befragten

* 19 von 31 (61 Prozent) Theaterpädagog*innen sind freischaffend tätig.

Die Erhebung wurde über einen Zeitraum von ca. acht Wochen von Dezember 2021 bis Januar 2022 online mithilfe des Umfragetools SurveyMonkey durchgeführt. Der Einladung zur Beteiligung an der Befragung, die über fachspezifische Plattformen, Institutionen der fachlichen Aus- und Weiterbildung und durch die Öffentlichkeitsarbeit der beteiligten Fachverbände verbreitet wurde, sind insgesamt 80 Personen gefolgt. Davon sind 47 der Beantwortungen inhaltlich aussagekräftig und bilden die Stichprobe. Das heißt, es wurden über die allgemeinen Fragen zum Datenschutz und dem Vorhandensein eines eigenen Beispiel-Projektes hinaus noch weitere inhaltlich-konzeptionelle Fragen beantwortet.

Über Dreiviertel der Teilnehmer*innen (36) gaben an, bereits mindestens ein eigenes Projekt in Themenfeldern des „Globalen Lernens“ (GL) bzw. „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) zu verorten (Gesamtanzahl Beantwortungen: 47).

Abbildung 2: Teilnehmer*innen mit/ohne eigenes Projekt

Aufbau der Befragung und Leitfragen

In der Bestandsaufnahme geht es im Kern darum, **wie Nachhaltigkeitsthemen und Fragen globalen Zusammenlebens in der Theaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen aufgegriffen werden**. Sie hinterfragt, welche Produktionsformen und Projekte es diesbezüglich schon gibt und welche Formate und Methoden dabei Anwendung finden.

Die Auswertung untergliedert dieses Kernanliegen in **folgende Teilaspekte** (im Folgenden in den Kapiteln 3 bis 6 dargestellt):

Welche impliziten und expliziten Bezüge zu GL und BNE sind im Theater mit Kindern und Jugendlichen sowie im Theater für Kinder und Jugendliche erkennbar?

Welche Thementrends sind erkennbar und welche Formate kommen zur Anwendung?

Wo gibt es Unterstützungs- und Weiterbildungsbedarf („weiße Flecken“) und welche sonstigen Bedarfe werden von den Befragten formuliert?

Die Beantwortung aller inhaltlichen Fragen im Verlauf des Fragebogens war optional. Einzelne Fragen konnten also beantwortet oder auch übersprungen werden. Die Gesamtzahl der Aussagen zu den einzelnen Fragen variiert daher von Frage zu Frage und kann von der Gesamtzahl der ausgefüllten Fragebögen abweichen. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, ist bei quantitativen Ergebnissen im Folgenden die Gesamtanzahl der Beantwortungen für die entsprechende Frage angegeben.

Der Fragebogen basierte zudem auf einer Verzweigungslogik, die sich danach richtete, ob die Teilnehmer*innen an der Befragung ein eigenes Projekt in dem gesuchten Themenspektrum verorteten, also selbst bereits Erfahrung im Feld mitbrachten (im Folgenden abgekürzt mit „mit Projekt“). Personen mit eigenem Projekt wurden nach der entsprechenden Verzweigung des Fragebogens zu spezifischen Arbeitsweisen in ihrem Projekt, zu ihrem eigenen Knowhow (also Methoden, Beiträgen der Theaterpädagogik zum/zur GL/BNE) und ihren Ressourcen (z. B. bestehenden Netzwerke, Kooperationen und Informationsquellen) befragt.

Personen ohne eigenes Projekt wurden zu ihrem Interesse am Konzept von GL und BNE und den dazugehörigen Themen befragt.

Alle Teilnehmer*innen wurden zudem gefragt, was sie bräuchten, um (auch) in Zukunft qualitativ hochwertige Theaterprojekte mit Kindern und Jugendlichen im Themenspektrum GL/BNE durchführen zu können. Ebenso wurden alle Teilnehmer*innen gefragt, welche aus ihrer Sicht gelungenen Projekte aus dem gesuchten Bereich ihnen im deutschsprachigen Raum oder in transnationalen Kooperationen bekannt sind, um so weiteren Einblick in die Themen, Methoden und Formate zu erhalten, die die Befragten dem Thema zuordnen. Einige ausgewählte Projekte werden stellvertretend für die Bandbreite der genannten Produktionen im Kapitel 7 „Empfehlungen für die Praxis“ vorgestellt.

2. Zentrale Erkenntnisse aus der Bestandsaufnahme

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme zu Methoden und Formaten des Globalen Lernens in der Theaterpädagogik bestätigen die zugrundeliegende Vermutung:

Globales Lernen wird als Teil von theaterpädagogischen Projekten vielseitig und in unterschiedlichen Formaten, teils ganz bewusst und theoretisch reflektiert, sowie teils unbewusst und intuitiv umgesetzt.

Fast alle Befragten – bis auf 2 von 31 – griffen in ihrem Verständnis theaterpädagogischer Praxis implizit Aspekte auf, die auch für Globales Lernen und BNE zentral sind oder benannten (in 14 von 31 Fällen) explizit Potenziale der Theaterpädagogik für Globales Lernen.

Als **thematische Trends** zeigen sich dabei die Themenkategorien „Diversität und Inklusion“ und „Globale Umweltveränderungen“. Ein Großteil der Projekte legt den Fokus auf die Förderung eines friedlichen Zusammenlebens, eines inter- bzw. transkulturellen Austauschs, der Partizipation und eines kritischen sowie selbstständigen Denkens und Handelns. 40 Prozent beschäftigen sich nach eigenen Angaben mit ökologischen Aspekten, z. B. dem Klimawandel oder dem virtuellen Wasserverbrauch, wobei sich zwei der beschriebenen Projekte explizit auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 beziehen. Ein Viertel (25 Prozent) der Befragten gibt an, sich in eigenen Projekten mit ökonomischen Aspekten (z. B. „Armut“, oder „Gender Pay Gap“) zu beschäftigen.

Auf Ebene der Methodik wurden spezifisch **theaterpädagogische Methoden und Strategien als Mehrwert für GL/BNE** auch über den dezidiert theaterpädagogischen Kontext hinaus beschrieben. Auffällig ist dabei allerdings, dass sich Äußerungen bezüglich des Beitrags der Theaterpädagogik im Spektrum GL/BNE v. a. auf die soziale Dimension und die Wirksamkeit von Theaterpädagogik im Sozialen, z. B. im Sinne gesellschaftlicher Inklusion und Gleichbehandlung, beziehen. Einen Beitrag zu politischer Ermächtigung und Handlungsfähigkeit, als einen Aspekt von GL/BNE, sprechen die Befragten der Theaterpädagogik aufgrund ihrer partizipativen Ansätze und dem Element des künstlerischen (Selbst-)Ausdrucks sowie einem „Stellungbeziehen“ auf der Bühne und im Proberaum zu.

Potenziale der Theaterpädagogik in Bezug auf die ökologische Dimension werden ebenfalls benannt, sind jedoch deutlich seltener. Potenziale für die ökonomische Dimension blieben an dieser Stelle gänzlich unthematisiert, auch wenn rund ein Viertel der Befragten angab, sich in eigenen Projekten thematisch mit dieser Dimension von Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.

Obgleich eine vertiefte (theoretische und praktisch orientierte) Auseinandersetzung mit Konzepten und Methoden des Globalen Lernens durch die Befragten nicht als Voraussetzung für gelingende theaterpädagogische Arbeit in dem Themenfeld benannt wurde, gibt es den vielfach geäußerten **Wunsch nach Qualifizierungsangeboten**. Die im Zuge der Befragung erfolgte Selbstreflexion auf Seiten der Praktiker*innen und Projektinitiator*innen ergab, dass es bislang im Feld tatsächlich keine ausreichenden Fortbildungsangebote gibt, die die Schnittstelle von Theaterpädagogik und GL/BNE systematisch bearbeiten.

Darüber hinaus sahen die Befragten auf der strukturellen Ebene **weiteres Veränderungs- und Verbesserungspotenzial**. So empfanden die Befragten die Möglichkeiten des Austauschs mit Expert*innen und in Netzwerken zu GL/BNE in ihren eigenen Projekten als (zu) gering. Ebenso wurden internationale Kooperationen als selten beschrieben, wenngleich sich 71 Prozent der Befragten mehr internationale Kooperation wünschten, um thematisch und methodisch mit Partner*innen aus anderen Ländern in einen Austausch treten zu können. Dies wäre wiederum eine Voraussetzung dafür, innerhalb der Projekte inhaltlich wie konzeptionell Multiperspektivität umzusetzen. So wurde u. a. die Sorge thematisiert, aus einer global gesehen vielfach privilegierten Perspektive nicht berechtigt zu sein, ohne weitere Stimmen und Perspektiven zu Themen globaler Gerechtigkeit zu sprechen. Der größte Handlungsbedarf, um dieser Schwierigkeit zu begegnen, wurde im Ausbau der finanziellen Förderung und im Ausbau direkter und partnerschaftlicher internationaler Kontakte bzw. dem Aufbau eigener internationaler Netzwerke ausgemacht. Ohne tragfähige Beziehungen sei eine Zusammenarbeit zu den komplexen und vielfach kontroversen Themen in diesem Spektrum nicht möglich.

Als großes Problem wurde sowohl für die theaterpädagogische Arbeit, als auch auf der Ebene des Projektmanagements, chronischer **Zeitmangel** auf der persönlich-professionellen Ebene benannt, der aus, teils strikten Förderbedingungen geschuldeten, engen Zeitplänen resultiere. Die sich daraus für die Befragten ergebenden Empfehlungen sind in den Kapiteln 6 und 7 ausgeführt.

3. Beiträge und Bezüge der Theaterpädagogik zum Globalen Lernen

Die Frage „Welchen Beitrag kann die Theaterpädagogik zu Themen der Nachhaltigkeit und Fragen des globalen Zusammenlebens leisten?“ haben insgesamt 31 Personen beantwortet. In etwa der Hälfte der Antworten (14 Personen) sind explizite Bezüge zu GL/BNE in dem zu Anfang geschilderten Verständnis zu erkennen. Hier wurden, in Übereinstimmung mit den im Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung von der Kultusministerkonferenz (KMK) und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) benannten Bildungszielen des Globalen Lernens (vgl. KMK/BMZ 2016: 18), insbesondere das Potenzial des Theaterspiels, Perspektivwechsel zu fördern (4 Personen) und der Dreischritt des Wahrnehmen-Bewerten-Handelns (2 Personen) von den Befragten genannt.

Besonders deutlich werden mögliche Synergien von Theaterpädagogik und Ansätzen des GL/BNE an folgenden Aussagen der Befragten:

Der Dreischritt Wahrnehmen-Bewerten-Handeln ist Voraussetzung für jede theatrale Interaktion und gleichzeitig Wesensmerkmal für Globales Lernen. Theater ist die beste Möglichkeit, sich selbst und den Anderen Kennenzulernen – [zugleich] Voraussetzung für jegliches zwischenmenschliche Verstehen.

Befragte*r

Einen besonderen Beitrag der Theaterpädagogik schreiben die Befragten dem Aspekt des „Probierens“ (8 Personen) zu, in dem das Theater ein „Experimentierfeld zwischen Kunst und Leben“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2017: 5) darstellt: „Theater kann relevante Themen aufgreifen und in einem Möglichkeitsraum spielerischen Handelns erforschen.“

Mit allen Sinnen auf Probe erkennen, analysieren, konstruktive Lösungen entwickeln und entsprechend handeln. Oder wie es Boal formulierte: als Spectator vom Schauen ins Probieren kommen und daraus Lösungen entwickeln.

Befragte*r

Zugleich eigne sich Theaterspiel, um sowohl Komplexität, als auch Komplexitätsreduktion und Komplexitätsverlust erfahrbar und greifbar zu machen: „[Die Theaterpädagogik] kann [...] Komplexität [begreifbar machen] und gleichzeitig aufzeigen, dass man in Kürze meist nur ein Schwarz-Weiß Bild erzeugen kann, wenn es keine Erklärung und Nachfragen gibt“, so ein*e weitere*r Befragte*r.

Weiter wird die (immer beschränkt bleibende) Möglichkeit benannt und problematisiert, „Perspektivwechsel erahnbar, wenn auch nicht erlebbar [zu] machen.“ Doch durch die Schaffung von Räumen, die eine gleichberechtigte Auseinandersetzung und Perspektivwechsel ermöglichen sollen, trage Theater zu einer umfassenden Inklusion und Vergemeinschaftung (8) bei.

Gerade das Arbeiten und Erforschen von Fragestellungen im Ensemble kann die Vernetztheit einzelner und individueller Entscheidungen aufdecken.

Befragte*r

Theater ermögliche darüber hinaus ganzheitliches Lernen und Agieren (8 Personen) „mit allen Sinnen“, auf der emotionalen wie kognitiven Ebene.

Potenziale für eine größere Achtsamkeit und Sensibilisierung (7 Personen) verorten fast ebenso viele der Befragten in den Möglichkeiten des Theaters, die Wahrnehmung zu schulen, aber auch über die individuelle körperliche Ebene hinaus auf bestimmte Phänomene aufmerksam zu machen, zu erklären und aufzuklären. „Achtsamkeit und Aufmerksamkeit für ökologische, soziale und gesellschaftliche Vorgänge“ würden durch theaterpädagogische Übungen, die auch die eigenen Position in der Gruppe sowie im Innen- und Außenraum in den Blick nehmen, geschärft.

Ähnlich häufig wurde der Beitrag der Theaterpädagogik im Aspekt der Partizipation (6) verortet, im Sinne der Teilhabe, Stärkung von Selbstwirksamkeit und Wirkmächtigkeit, sowie im Beitrag des Theaters zur gesellschaftlichen Reflexion und der Möglichkeit, Diskurse anzustoßen (bspw. durch die Strategie des „Spiegelvorhaltens“) (6), oder, wie es eine*r der Befragten kurz und knapp zusammenfasst: „Aufmerksamkeit [für bestimmte Themen] schaffen, Diskurse anstoßen, Prozesse in Gang bringen“.

Als potentiellen Beitrag der Theaterarbeit nannten mehrere Befragte Empathiebildung (3), da das Theaterspiel dazu beitrage, „sich durch gemeinsames Agieren für die Belange von Co-Akteur*innen [zu] sensibilisieren“. Darüber hinaus hoben die Befragten als weitere besondere Potenziale der Theaterpädagogik ihren Beitrag zu (künstlerischem) (Selbst-)Ausdruck im Sinne des Haltung-Zeigens (4), sowie Kreativität als einer Form des Selbstaudrucks und der Beteiligung (2) hervor.

4. Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit und globaler Gerechtigkeit

Themen- und Formattrends der Theaterpädagogik

Die thematische Ausrichtung der eigenen theaterpädagogischen Arbeit im Spektrum GL/BNE wurde im Fragebogen durch eine Matrix abgefragt, die den Themenkatalog des Orientierungsrahmens für den Lernbereich Globale Entwicklung der Kultusministerkonferenz (KMK) und des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) aufgreift (KMK/BMZ 2016). Dieser wurde u. a. aufgrund der Vielzahl der dort abgedeckten Themen als Referenzrahmen ausgewählt, allerdings ohne ihm Vollständigkeit zuzuschreiben.

Auf die Frage, inwiefern bestimmte Themen aus dem Spektrum Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit Eingang in die theaterpädagogische Arbeit der eigenen Institutionen oder Projekte fänden, benannten insgesamt 36 Personen als „häufig“ und „eher häufig“ vertretene Themen:

Diversität, Inklusion und Lebensverhältnisse (31)
Bildung (26)
Frieden und Konflikt (26)
Armut und soziale Sicherheit (23)
Schutz und Nutzung natürlicher Ressourcen und Energiegewinnung (22)
Globale Umweltveränderungen (20)
Migration und Integration (20)
Chancen und Gefahren technologischen Fortschritts (20)
Politische Herrschaft, Demokratie und Menschenrechte (19)

Als „eher selten“ und „nie“ aufgegriffene Themen wurden genannt:

Landwirtschaft und Ernährung (28)
Mobilität, Stadtentwicklung, und Verkehr (28)
Entwicklungszusammenarbeit und ihre Institutionen (27)
Globale Governance – Weltordnungspolitik (27)
Gesundheit und Krankheit (26)
Geschichte der Globalisierung: Vom Kolonialismus zum „Global Village“ (25)
Globalisierung religiöser und ethischer Leitbilder (24)
Globalisierte Freizeit (23)
Waren aus aller Welt (23)
Globalisierung von Wirtschaft und Arbeit (23)
Kommunikation im globalen Kontext (22)
Demografische Strukturen und Entwicklungen (21)

Für die Beantwortenden „unklare Themen“ waren:

Globalisierte Freizeit (6)
Global Governance – Weltordnungspolitik (4)
Entwicklungszusammenarbeit und ihre Institutionen (3)

Weitere sieben Themen wurden von weniger als drei Befragten als „unklar“ benannt: „Vielfalt der Werte/Diversität und Inklusion“, „Globalisierung religiöser und ethischer Leitbilder“, „Geschichte der Globalisierung“, „Bildung“, „Globalisierung von Wirtschaft und Arbeit“, „Migration und Integration“, „Politische Herrschaft, Demokratie und Menschenrechte“

Für die Beantwortenden in der Matrix des Fragebogens (und damit in der Themenliste des Orientierungsrahmens) **fehlende Themen** (11 Beantwortungen) waren:

Demokratische Prozesse im Großen und Kleinen, Zivilcourage, Konflikttransformation in der Friedensarbeit (4)

Solidarität, partnerschaftliche Beziehung zwischen Globalem Süden und Norden, geteilte Geschichte, Othering (4)

Klimawandel/Klimaschutz (2)

Veränderung der Lebensrealität durch digitale Medien (1)

Umgang mit Bürokratie (1)

Generationen(konflikte) (1)

Wasser (1)

Umgang mit Gefühlen angesichts weltweiter Krisen und/oder persönlicher Betroffenheit (1)

Interessant ist hier, dass einige der als fehlend genannten Themen im ausformulierten Themenkatalog des Orientierungsrahmens enthalten sind (wie z. B. Klimawandel, Wasser, Friedensarbeit, Veränderung der Lebensrealitäten durch neue Medien). Möglicherweise wurden aber die Themenblöcke des Orientierungsrahmens als zu abstrakt empfunden, sodass die Befragten sich mit den in ihren eigenen Projekten bearbeiteten Themen dort nicht wiederfinden.

Abbildung 3: Thementrends

5. Projektformate

Theaterpädagogische Angebote zu Themen der Nachhaltigkeit und globalen Gerechtigkeit

Neben den in der eigenen Institution oder in eigenen Projekten (häufiger oder weniger häufig) bearbeiteten Themen fragte die Bestandsaufnahme auch nach den dort häufiger oder weniger häufig vertretenen Formaten, in denen Fragen der Nachhaltigkeit und globalen Gerechtigkeit aufgegriffen werden. Hier waren mit jeweils 11 und 9 Antworten das „Theater für junges Publikum“ bzw. das „Theater für junges Publikum mit vor- oder nachbereitenden Workshops“ am häufigsten vertreten. Weitere mehrfach genannte Projektformate waren „themenbasierte Workshopreihen“, „Theaterclubs“ und „internationaler Schul- bzw. Jugendaustausch“.

6 Personen nannten als weitere Formate unter der Antwort „Sonstiges“ u. a. „Projektwochen an Schulen“, „universitäre Lehrveranstaltungen“, „inklusive Kunst- und Theaterateliers“, „Theater für Jüngstes Publikum“, „Coachings“ und „Konzepte, die die Bedingungen der COVID-Pandemie berücksichtigen“ (diese wurden allerdings nicht näher ausgeführt).

Abbildung 4: Vielseitige Formate der Theaterprojekte zu Nachhaltigkeitsthemen

Mehrfachantwort möglich, Gesamtzahl Beantwortungen: 22

6. Empfehlungen für die Programmebene und Verbände

Auf der Basis der in Kapitel 2 thematisierten Herausforderungen und „weißen Flecken“ der theaterpädagogischen Auseinandersetzung mit Fragen der Nachhaltigkeit und globalen Gerechtigkeit waren die Befragten aufgefordert, Unterstützungs- und Veränderungsbedarfe zu formulieren, die sich an zwei Ebenen richten:

- Die strukturelle Ebene (Vertreter*innen der Fachverbände sowie Verantwortliche, die Förderprogramme maßgeblich mitgestalten)
- Die Praxis-Ebene (Theaterpädagog*innen, die selbst Projekte im Spektrum des GL/BNE planen und durchführen, siehe Kapitel 7)

➔ Ganzheitliches Denken in der Projektkonzeption fördern

Größte Einigkeit (mit ca. 32 Prozent bzw. 7 Nennungen) besteht in der Empfehlung eines theaterübergreifenden, ganzheitlichen Ansatzes, insbesondere bezüglich des Förderrahmens und der Projektstrukturen. Dazu zählen für die Befragten eine Reihe konkreter Aspekte und Maßnahmen. Mehrfach genannt wurden

Maßnahmen, die die „Vernetzung mit Wissenschaft fördern und zulassen“, sowie eine „Einbeziehung von Expert*innen, z. B. aus der Wissenschaft“

eine Förderung „langfristiger und wiederkehrender Projekte“, die auf Erfahrungen aufbauen im Gegensatz zu einmaligen Förderungen und Modellprojekten

die Förderung einer nachhaltigen Gestaltung von Projekten, sodass diese zum einen selbst nachhaltiger wirtschaften und zum anderen eine Nachbetreuung von Teilnehmer*innen gewährleisten können (kontinuierliche statt projektbezogener Unterstützung)

Maßnahmen, die Diversität strukturell fördern (z. B. „Bildung diverser Teams unterstützen“, mehr finanzierte Zeit für die Projektkonzeption und mehrsprachige Besprechungen bei transnationalen Kooperationen gewähren)

Kontextorientierung (z. B. in Form einer eigenen Frage in Projektanträgen „Welche Auswirkung hat das geplante Projekt auf die Einrichtung, z. B. Schule?“)

➔ Qualitätsmanagement durch Weiterbildung und Evaluation

Ebenfalls empfehlen ca. 32 Prozent bzw. 7 Personen eine Qualitätssicherung und ein Qualitätsmanagement durch projektspezifische Fortbildungsangebote und geeignete Evaluationsinstrumente. Verbände und Fördermittelgeber*innen sollten die Weiterbildung von Fachkräften bspw. zu Themen, Haltungen und Methoden von GL/BNE, durch eine (Teil-)Finanzierung im Rahmen von Projekten oder strukturelle Finanzierungsmodelle anregen und ermöglichen, sowie eigene Fortbildungsangebote machen.

Die Befragten konnten keine aktuell angebotenen Fortbildungsangebote zu Theater und GL/BNE benennen, mit Ausnahme des GRIPS-Handbuchs „Theater in Bewegung“ (Scheidler et al. 2010). Die drei von den Befragten genannten bereits besuchten Fortbildungen waren

Angebote von Institutionen aus dem Bereich des Globalen Lernens und dort Teil der Angebote von Durchführungsinstitutionen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Engagement Global: ENSA-Programm sowie „Bildung trifft Entwicklung“) sowie im dritten Fall ein Angebot des Eine Welt Netzwerks Bayern.

17 von 20 Personen geben an, an Fortbildungen und Bildungsmaterialien im Spektrum GL/BNE interessiert zu sein und würden gerne über konkrete Fortbildungsangebote der Theaterverbände bzw. der BKJ informiert werden.

Insbesondere ergibt sich ein **(theaterbezogener) Fortbildungsbedarf zu den folgenden Themen:**

- Konzepte, Grundlagen und Diskurse zu Globalem Lernen/Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Whole Institution Approach und Erarbeitung ganzheitlicher Nachhaltigkeitsstrategien
- (ästhetischer) Umgang mit Komplexität und Komplexitätsreduktion
- Wissensvermittlung in der Kulturellen Bildung und Wissensvermittlung in wissensheterogenen Gruppen
- Handlungsorientierung als vermeintlicher Widerspruch zu Grundsätzen der Kulturellen Bildung: Kulturelle Bildungsangebote konzipieren, die transformatives Handeln ermöglichen
- Umgang mit Diskriminierung und Machtverhältnissen
- Diversitätssensibilität, Eurozentrismus und rassismuskritisches Denken
- Transkulturelles Lernen und Perspektivenwechsel methodisch-künstlerisch gestalten und begleiten

Abbildung 5: Bedarfe von Akteur*innen ohne eigenes Projekt

Mehrfachantwort möglich, Gesamtzahl Beantwortungen: 11

➔ Fokus auf den Prozess statt auf das (künstlerische) Endprodukt

Ca. 27 Prozent bzw. 6 Teilnehmer*innen empfehlen eine **größere Prozessoffenheit und weniger Ergebnisorientierung**, was sich in Haltungen (bei Projektbeurteilung und Evaluation) und konkreten Maßnahmen ausdrücken sollte:

- in der Beurteilung eines Projektvorschlags den „Ästhetischen Doppelprozess“ (List 2019: 6) zum Ausgangspunkt machen und dabei z. B. auch die Behandlung von großen Themen im Kleinen okay finden
- den Antragsteller*innen einen breiteren (thematisch-inhaltlichen) Projektrahmen lassen, um der Kreativität von Kindern und Jugendlichen freieren Lauf lassen zu können
- flexiblere Projektdurchführungszeiten gestatten, um Inklusion zu ermöglichen
- Anträge sowie Abrechnungen vereinfachen, sodass der bürokratische Aufwand bei Antragstellung und Nachweisen möglichst gering ist

➔ Auf- und Ausbau von Netzwerken und Kooperationen

Die Bedeutung und Notwendigkeit von **geeigneten Netzwerken und lokalen sowie transnationalen Kooperationen** wurde durch die Beantwortungen der Fragebögen deutlich. Lediglich drei der von den Befragten selbst ausgewählten und detaillierter beschriebenen Produktionen waren international ausgerichtet oder fanden als transnationale Kooperation statt.

Abbildung 6: Sind Sie für Ihre Arbeit im Spektrum Globales Lernen in Netzwerke und Kooperationen mit Nicht-Theaterakteur*innen eingebunden?

Gesamtzahl Beantwortungen: 21

Tabelle 1: bestehende Netzwerke für die Arbeit im Spektrum Globales Lernen

Ja, und zwar... (Antworten aus der Freitextangabe)

Internationale Schulpartnerschaften
Migrantenselbstorganisationen
Städtische Netzwerk zu kolonialer Verflechtungsgeschichte (bspw. Postcolonial Potsdam, Flensburg Postkolonial etc.)
Städtische Netzwerk zu kolonialer Verflechtungsgeschichte (bspw. Postcolonial Potsdam, Flensburg Postkolonial etc.)
Studierende in sozialen Bereichen
Partnergemeinde in einem Land des Globalen Südens
Landesnetzwerke entwicklungspolitischer Vereine (bspw. Eine-Welt-Netz NRW)
Entwicklungspädagogische Informationszentren (bspw. EPIZ Berlin, EPIZ Reutlingen)
Netzwerke konfessioneller Hilfswerke
Kommunale und regionale Institutionen der Jugendbildung
Kommunale und regionale Institutionen für Geflüchtete

Abbildung 7: Würden Sie gerne weitere Kooperationen im Spektrum Globales Lernen eingehen?

Gesamtzahl Beantwortungen: 17

Tabelle 2: Gewünschte Netzwerke und Kooperationen im Spektrum Globales Lernen

Ja, nämlich... (Antworten aus der Freitextangabe)

Internationale Kooperationspartner, z. B. Jugendorganisationen im Globalen Süden

Lokal und überregional aktive Vereine

Institutionen mit naturwissenschaftlicher Expertise

Kritisch sehen einige der Befragten in diesem Kontext, dass Finanzierungsbedingungen und die Ausgestaltung von Förderungen tendenziell die transnationale Zusammenarbeit kaum befördern. Die Ausgestaltung von Förderrahmen sollte dementsprechend mitdenken, dass insbesondere in Nord-Süd-Kooperationen ein hohes Maß an Transparenz in der Projektkonzeption und bei Absprachen zur Ausgestaltung der Partnerschaftlichkeit gefragt sind, um trotz der Fördermittelhoheit im globalen Norden eine möglichst gleichberechtigte Teilhabe an der Projektumsetzung zu ermöglichen.

Thematisiert wurde durch die Befragten auch die Notwendigkeit, Kooperationen im Rahmen des Qualitätsmanagements zu begleiten. Angeregt wurden u. a. Angebote zur Supervision für Arbeitsteams aus unterschiedlichen institutionellen Kontexten.

7. Empfehlungen für die Praxis

➔ Empfehlungen an Theaterpädagog*innen, die im Spektrum GL/BNE arbeiten

Über die Hälfte der Befragten empfehlen Theaterpädagog*innen, die im Themenbereich Nachhaltigkeit und globale Entwicklung arbeiten, eine **Teilnehmer*innen-Zentrierung und Lebensweltorientierung** bei der theaterpädagogischen Arbeit. Dieser Anspruch solle demnach auch beibehalten werden, wenn zu Themen gearbeitet wird, bei denen Krisen und Konflikte thematisiert werden (müssen), die weitgehend auf einer strukturellen Ebene angesiedelt sind. Partizipation und Mitbestimmung der Teilnehmer*innen solle dabei nicht auf Teile des Projekts beschränkt bleiben, sondern von der Konzeption bis hin zur Durchführung praktiziert werden.

Überraschenderweise empfehlen weniger als ein Viertel der Befragten eine kritische theaterpädagogische Haltungsbefragung. Ebenso wenige der Befragten empfehlen eine umfassende Wissensaneignung und Wissensvermittlung im spezifischen Themenbereich oder eine transkulturelle bzw. globale Ausrichtung (auch wenn grundsätzlich, wie die Antworten auf die diesbezügliche Frage zeigten, transnationale Kooperationen erwünscht sind und angestrebt werden). Auch empfiehlt keine*r der Befragten eine explizite, tiefere Auseinandersetzung mit den Bildungsansätzen des GL/der BNE (Lang-Wojtasik/Klemm 2021), den dort relevanten Konzepten und Begriffen, oder deren Transfer in das Feld der Theaterarbeit (bspw. Meyer 2016). Dies kann als einer der ‚weißen Flecken‘ der theaterpädagogischen Auseinandersetzung mit Fragen der Nachhaltigkeit und globalen Gerechtigkeit verstanden werden.

Öffentlichkeitswirksamkeit und Synergien durch Kooperation

14 Prozent der Befragten empfehlen Kolleg*innen, die Öffentlichkeitswirksamkeit ihrer Projekte zu stärken und auf eine gute Sichtbarkeit zu achten. Zu diesem Zweck solle Öffentlichkeitsarbeit, bspw. durch soziale Medien, als Teilaufgaben im Projekt mitgedacht werden. Zur Öffentlichkeitswirksamkeit könne es auch beitragen bzw. diese erleichtern, mit anderen Projekten, Veranstaltungen und Institutionen zu kooperieren.

Besondere theaterpädagogische Herangehensweisen

Die Antworten der Teilnehmer*innen auf die Frage nach besonderen theaterpädagogischen Herangehensweisen an Themen des GL/BNE zeigen, dass die Ansätze vielfältig und „klassisch“ theaterpädagogisch sind.

Folgende der genannten **methodischen Ansätze** stechen aus Sicht der Steuerungsgruppe in der Bestandsaufnahme hervor:

1. **Forschendes Theater** bzw. Theater als ästhetische Forschung: Ethnografische Recherchen und künstlerische Feldforschung (Hinz 2014 et al.)
2. **Methodik des Theaters der Unterdrückten** von Augusto Boal und seine Übungen für Schauspieler*innen und Nicht-Schauspieler*innen

(1994/1978), z. B. Zeitungstheater, Unsichtbares Theater, Forumtheater, Figurentheater u. a.

3. **Live Krimi** bzw. Mitspielkrimi zu Themen und Zusammenhängen des Globalen Lernens (umgesetzt z. B. im Stück „Wasserbomben“ des GRIPS-Theater)
4. **Personifizierung und Dialog**, umsetzbar z. B. durch Videoeinspielung (umgesetzt z. B. im Stück „Wir melden uns zu Wort“/BoatPeopleProjekt, hier war die Erde animiert und konnte so auf Fragen der Spieler*innen antworten)
5. **Performatives Lernen** und körperliche Veranschaulichung (umgesetzt z. B. zum Thema Grenze/Mauer/Trennung für das Stück „Mauerfall“ der Theaterwerkstatt 3K)

Mehrere Befragte beschrieben ihren theaterpädagogischen Ansatz bei der Arbeit zum gefragten Themenspektrum als „**Methodenmix**“ oder eine „**Vielheit der Methoden**“, die durch die Zusammenarbeit verschiedener Künstler*innen automatisch entstehe und von den Befragten als charakteristisch auch für das Globale Lernen verstanden wird.

Als spezifisch theaterpädagogisches Bildungsverständnis, das durch die Reflexion von Beziehungen und sozialen Prozessen eine Nähe zum Globalen Lernen und Ansätzen der politischen Bildung aufweist, kann der von Volker List (2019: 6) beschriebene und im Rahmen der Befragung mehrfach genannte „**ästhetische Doppelprozess**“ theaterpädagogischer Arbeit verstanden werden. Ästhetischer Doppelprozess meint, dass jede theaterpädagogische Arbeit immer einen ästhetisch-künstlerischen Gestaltungsprozess beinhaltet und zugleich auch einen ästhetisch-sozialen Gestaltungsprozess, bei dem alle Beteiligten – inklusive der Leitung – aus ihren gegebenen sozialen Rollen heraustreten und im gemeinsamen Arbeitsprozess neue Funktionen und Rollen übernehmen (vgl. ebd.).

Ausgewählte Praxisbeispiele mit öffentlich zugänglicher Dokumentation

Alle und Du (2021–2023)

Institution: Theaterpädagogisches Zentrum Hildesheim e. V. (TPZ)

Format: Projektstage an Schulen

Ort der Durchführung: Raum Hannover

Projektlaufzeit: 2 Jahre

Über einen Zeitraum von zwei Jahren führte das TPZ mit Schulklassen unterschiedlicher Klassenstufen und Schulformen Projektstage zum Thema Nachhaltigkeit durch. Schüler*innen aus der Region Hannover untersuchten dabei mit theaterpädagogischen Methoden die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN-Agenda 2030 und stellten sich gegenseitig die Frage „Wie wollen wir in Zukunft leben?“.

Mehr Informationen und Dokumentation

„Alle und Du – Theaterpädagogische Projektwochen in der Region Hannover“: www.alle-und-du.tpz-hildesheim.de

PORT À PORT (2022) und TRACES (2018/2019)

Institution: X Perspektiven (Hamburg/Luzern) und Compagnie Artistique Carrefour (Lomé)

Format: Internationale Jugendbegegnung

Orte der Durchführung: Berlin und Lomé bzw. Hamburg und Lomé

„TRACES“ fragt nach den Spuren und der anhaltenden Präsenz von Kolonialismus und geteilter Geschichte in unseren Städten – in Form von Gebäuden, Straßennamen, aber auch Sprache, Blicken und Geschichtsschreibung (vgl. Schüler/Stocker 2019). „PORT À PORT“ beleuchtet die Rolle von Häfen und Hafenstädten im Versklavungshandel, Imperialismus und Kolonialismus und untersucht die eigenen Verstrickungen in koloniale Kontinuitäten in Form von Konsum, ungleicher Ressourcenverteilung und globalen Produktionsketten. 12 junge Performer*innen aus Deutschland und Togo machen sich jeweils auf die Spurensuche und erarbeiten mit Hilfe gemeinsamer Recherche, Austausch und theatralem Forschen ortsspezifische, teils mobile Performances in Berlin bzw. Hamburg und Lomé.

Mehr Informationen

„PORT À PORT (2022) – Eine performative Recherche zu kolonialen Verstrickungen in den zwei Hafenstädten Lomé und Hamburg“: www.x-perspektiven.com/new-page-1

„TRACES (2018/2019) – Eine theatrale Recherche zu kolonialen Spuren in Berlin und Lomé“: www.x-perspektiven.com/traces-1

Connected (2021)

Institution: Ernst-Mach-Gymnasium Haar und Secondary School Ilembula, Tansania

Format: Online-Theaterbegegnung

Ort der Durchführung: online

Projektlaufzeit: ca. 3 Monate

Im Rahmen der Schulpartnerschaft des Ernst-Mach-Gymnasiums Haar und der Ilembula Secondary School nahe Ilembula/Wanging`ombe (Tansania) bringt das Online-Theaterprojekt 18 Schüler*innen der beiden Schulen in einem virtuellen Theaterraum zusammen. Da eine Begegnungsreise zwischen Tansania und Deutschland aufgrund der Pandemie nicht möglich war, wurde der virtuelle Raum zu einem Ort des Miteinanders. Begleitet wurden die Schüler*innen und Lehrkräfte der beiden Schulen von zwei Theaterpädagoginnen und einer Referentin des entwicklungspolitischen Schulaustauschprogramms ENSA (Engagement Global 2021: o. S.).

Mehr Informationen

Video-Dokumentation von „Connected – Süd-Nord-Schulpartnerschaft: virtuelles Theaterprojekt“: www.youtube.com/watch?v=Jk_U8JrmQWk&t=104s

Wir melden uns zu Wort (2019)

Institution: boat people projekt und ERIK e. V.

Format: Inklusives Theaterprojekt

Ort der Durchführung: Göttingen

Projektlaufzeit: 6 Monate

Die jungen Erwachsenen der Theatergruppe „Die jungen Eriks“ zeigten meist eigene Bearbeitungen klassischer Bühnenstücke. Während der gemeinsamen Proben diskutierten die Spieler*innen auch, was sie neben dem Theaterspielen beschäftigt und wie es in der Welt gerade zugeht. „Aus diesen Gesprächen, Phantasien und Wünschen ist eine Performance über Klimaschutz, innenpolitische Krisen und globalen Konflikte entstanden. Durch Improvisation wurden Szenen entwickelt, in denen es um das eigene Verhältnis zur Erde, zur Natur, zum Klima, zur Politik geht.“ (De la Chevallier 2019: o. S.)

Mehr Informationen

Website des Boat People Projekts: www.boatpeopleprojekt.de

Ich begehre Einlass – I request admission (2018/2019)

Institutionen: Cactus Junges Theater und Tete Adehyemma Dance Theatre

Format: Internationale Jugendbegegnung

Ort der Durchführung: Münster und Accra

„Armut ist zerstörerisch wie ein Tsunami. Doch Armut ist keine Naturkatastrophe; sie ist eine Menschheitskatastrophe.“ (Roring 2019: o. S.) Zwei Jugendgruppen aus Ghana und Deutschland treffen sich im Rahmen von zwei Jugendbegegnungen und setzen sich über mehrere Wochen hinweg mit dem UN-Nachhaltigkeitsziel „Keine Armut“ auseinander. Nach

einer Werkstattaufführung während der ersten Begegnung in Accra wird bei der zweiten Begegnung in Münster das entstandene Tanz-Theaterstück aufgeführt, das in Form einer Collage die Perspektiven der jungen Performer*innen auf „Armut“ zusammenfügt.

Mehr Informationen

„Ich begehre Einlass/I request admission“: www.cactus-theater.de/news/cactus-junges-theater

WASSERbomben (2013 bis jetzt)

Institution: GRIPS Werke e. V.

Format: Mitspiel-Krimi für Schulklassen im Rahmen von Projekttagen

Ort der Durchführung: Berlin

„Die Klassen erleben zusammen mit zwei Spieler*innen einen globalen Live-Krimi auf den Spuren des Wassers. Auf ihrer fiktiven Reise steigen sie in die Geschichte ein, treffen Entscheidungen, suchen Lösungen und haben selbst teil an der Entwicklung des Geschehens. [...] Der WASSERbomben Mitspiel-Krimi wurde ausgehend von Geschichten zum Thema Wasser entwickelt, die im Herbst 2013 in Workshops gemeinsam mit Schulklassen und Kindern aus aller Welt gesammelt wurden. Ziel ist ein gemeinsames und interaktives Erleben globaler Zusammenhänge am Thema Wasser ausgehend von Alltagsgedanken und -geschichten von Kindern aus Berlin und verschiedenen Teilen der Welt.“ (GRIPS Werke 2013: o. S.) Für Schüler*innen der 5. und 6. Jahrgangsstufe.

Mehr Informationen

Materialien, Hörspiel und Dokumentation: www.wasserbomben.org

Literatur

Boal, Augusto 1994/1976: Theater der Unterdrückten. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Boal, Augusto 1994/1978: Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht-Schauspieler. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

De la Chevallerie, Nina (2019): Wir melden uns zu Wort. JUNGE ERIKS.
<https://boatpeopleprojekt.de/wir-melden-uns-zu-wort-junge-eriks> [Zugriff: 28.04.2023].

GRIPS Werke (2013): WASSERbomben. Mitspiel-Krimi.
<http://www.wasserbomben.org/index.php/mitspiel-krimi-wasserbomben> [Zugriff: 28.04.2023].

Hinz, Melanie 2014: Forschendes Theater im Sozialen: Künstlerische Feldforschung. Vortrag im Rahmen der Fachtagung für Lehrkräfte im Fach Theater/Darstellendes Spiel beim 18. niedersächsischen Schüler-Theater-Treffen, Wolfsburg, 24. Juni 2014.
http://fraeuleinwunderag.net/wp-content/uploads/2016/07/DOC_Melanie-Hinz_Vortrag-Ku%CC%88nstlerische-Feldforschung.pdf [Zugriff: 14.11.2022].

Hinz, Melanie/Kranixfeld, Micha/Köhler, Norma/Scheurle, Christoph (Hrsg.) 2018: Forschendes Theater in Sozialen Feldern. Theater als Soziale Kunst III. München: kopaed.

Joppich, Andreas/Lipp, Susanne/Pladeck, Wendy/Harpain, Philipp (2016): WASSERbomben. Globale Ermittlungen – Interaktive Mitspiel-Krimis als Methode des Globalen Lernens. Berlin: GRIPS Werke e. V.

KMK/BMZ (Hrsg.) 2016: Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung. 2. akt. Aufl. Bonn: Cornelsen.

Lang-Wojtasik, Gregor/Klemm, Ulrich (Hrsg.) (2021): Handlexikon Globales Lernen (3. Auflage). Münster: Klemm + Oelschläger.

List, Volker (2019): Theater und Darstellendes Spiel in der Praxis. Band 2, Start ins Theater-Machen. Unterrichtsanregungen Grundschule. Hüttenberg: Angewandte Theaterforschung.

Meyer, Tania (2016): Gegenstimmgebung: Strategien rassismuskritischer Theaterarbeit. Münster: transcript.

Niedersächsisches Kultusministerium (2017): Darstellendes Spiel. Kerncurriculum für die gymnasiale Oberstufe, das Abendgymnasium, das Kolleg. Hannover: Unidruck.
<https://cuvo.nibis.de/cuvo.php?p=download&upload=194> [Zugriff: 14.11.2022].

Roring, Rita (2019): Cactus Junges Theater. Ich begehre Einlass / I request admission.
<https://www.cactus-theater.de/news/cactus-junges-theater> [Zugriff: 28.04.2023].

Scheidler, Fabian et al. (Hrsg.) 2010: Handbuch Theater in Bewegung. Globale Gerechtigkeit spielend voranbringen. Berlin: GRIPS-Werke e. V.

Schüler, Eliana/Stocker, Valeria (2019): Versuche des Verlernens. Theaterpädagogisch Handeln in postkolonialen Gefügen. In: Zeitschrift für Theaterpädagogik, Heft 75: Didaktische Positionen, S. 43–45.

Umweltbundesamt (2021): Transformatives Lernen durch Engagement. Ein Handbuch für Kooperationsprojekte zwischen Schulen und außerschulischen Akteur*innen im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung.
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/final_hauptdok_uba_handbuch_transformatives_lernen_bfrei.pdf [Zugriff: 14.11.2022].

Anhang

Fragebogen der Bestandsaufnahme

F1 Ich möchte, dass meine Beantwortung des Fragebogens anonym behandelt wird.

F2 Fällt Ihnen mindestens ein eigenes Theaterprojekt mit Kindern und Jugendlichen oder für junges Publikum ein, das Ihrer Ansicht nach zum Themenkomplex passt?

F3 Interessieren Sie sich für Globales Lernen und dafür, wie Sie dieses Konzept und zugehörige Themen in Ihrer Theaterarbeit aufgreifen können?

F4 Was brauchen Sie, um in Zukunft eigene Projekte im Spektrum Globales Lernen aufzuziehen?

F5 Gibt es Projekte innerhalb von Deutschland/global im Bereich Theaterpädagogik/junges Theater zu Themen der Nachhaltigkeit und Fragen des globalen Zusammenlebens, die Ihrer Ansicht nach gelungen sind?

F6 Wie ist Ihre theatrale/theaterpädagogische Arbeit institutionell angebunden?

F7 Wie lautet Ihre Berufsbezeichnung und was sind Ihre Tätigkeitsschwerpunkte?

F8 Welchen Beitrag kann Theaterpädagogik Ihrer Ansicht nach zu Themen der Nachhaltigkeit und Fragen des globalen Zusammenlebens leisten?

F9 Inwiefern finden die folgenden Themen* Eingang in Ihre Theaterprojekte mit/für Kinder und Jugendliche/n? Gemeint ist, inwiefern Themen gezielt in Workshops, Probenprozessen oder auf der Bühne verhandelt werden. Bitte pro Zeile nur eine Angabe machen (Matrix auf der Grundlage der Themenbereiche des Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung, 2016).

F10 Welche drei Tipps würden Sie Theaterpädagog*innen für die Arbeit an oben genannten Themen mit Kindern und Jugendlichen geben?

F11 Welche drei Tipps würden Sie Projektförder*innen/Initiator*innen von Theaterprojekten zu oben genannten Themen mit Kindern und Jugendlichen geben?

F12 Was würden Sie als gut gelungenes Projekt von sich zu Themen der Nachhaltigkeit und Fragen des globalen Zusammenlebens bezeichnen?

F13 Warum haben Sie dieses Projekt ausgewählt? Was hat es Ihrer Ansicht nach mit Globalem Lernen zu tun?

F14 Was war Ihr Motiv/Ihre Motivation in Bezug auf das genannte Projekt?

F15 Wie gestaltete sich in diesem Fall Ihre eigene vorbereitende Recherche und Professionalisierung (falls möglich bitte mit konkreter Angabe von Quellen, z. B. Titel/Veranstalter*in/Link)?

F16 Was waren Herausforderungen, die besonders durch den Themenbezug oder die Arbeitsweise aus dem Spektrum Globales Lernen, in Ihrer Theaterpraxis auftraten oder sichtbar wurden?

F17 Welche Herausforderung/en davon war/en die größte/n in Bezug auf die Themen oder die Arbeitsweise aus dem Spektrum Globales Lernen. Warum?

F18 Was war der Umgang mit oder ggf. die Lösung dieser Herausforderung/en oder was hätten Sie zur Lösung gebraucht?

F19 Was waren für die Auseinandersetzung der Teilnehmer*innen mit dem Thema des Projekts für Sie besondere künstlerische/pädagogische Herangehensweisen? Benennen Sie eine Methode und beschreiben Sie diese so kompakt wie möglich zum Nachmachen.

F20 Sind Sie für Ihre Arbeit im Spektrum Globales Lernen in Netzwerken/Kooperationen mit Nicht-Theaterakteur*innen?

F21 Würden Sie gerne eine/eine weitere Kooperation im Spektrum Globales Lernen eingehen?

F22 Bieten Sie theaterbezogene Fachkräfteprogramme/Fortbildungen im Spektrum Globales Lernen an?

F23 Nutzen Sie Fachkräfteprogramme/Fortbildungen im Spektrum Globales Lernen?

F24 Würden Sie ein Fachkräfteprogramm/eine Fortbildung im Spektrum Globales Lernen in Anspruch nehmen?

F25 Welche Theaterformate für Kinder und Jugendliche oder junges Publikum bieten Sie zu Themen der Nachhaltigkeit und Fragen des globalen Zusammenlebens an?

F26 Würden Sie Ihre Projekte im Spektrum Globales Lernen gerne international/transnational in Bezug auf die Besetzung des Leitungsteams, die Teilnehmer*innen sowie Durchführungsorte ausrichten? Wenn Sie bereits international/transnational arbeiten, würden Sie dies gerne verstärken? Was bräuchten Sie dafür?

F27 Wer (Personen, Kollektive) macht in Deutschland/global Ihrer Auffassung nach im Bereich Theaterpädagogik/junges Theater gute oder interessante Projekte im Spektrum Globales Lernen?

F28 Ein weiteres gutes oder interessantes Projekt zum Spektrum von mir/Anderen, auf das ich hinweisen möchte: ...

(Sowie weitere administrative Fragen zur Angabe von Kontaktadresse, Einreichung von Beispielmateriale, Datenschutz, zusätzlichen Kommentaren u. a.)